

BREVE ANÁLISE CRÍTICA DA LEI N. 12.403, DE 2011, QUE MODIFICA O REGIME DAS CAUTELARES PESSOAIS NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

Geraldo Prado e Antonio Pedro Melchior

1. Falar em reformas parciais em um Processo Penal democrático

A recente Lei n. 12.403/11 atinge o Processo Penal no que a vida toca-lhe mais profundamente: na liberdade.

Concebido como um objeto de *desejo*,⁽¹⁾ o Código de Processo Penal incorpora as redes sociais mobilizadas em torno da manutenção do poder⁽²⁾ e assim estabelece o diálogo entre a tradição autoritária inautêntica e a efetivação de um modelo de compreensão adequado ao projeto político democrático inscrito na Constituição de 1988.

O primeiro ponto de destaque da Lei n. 12.403/11, em uma abordagem superficial, determinada pelo limite de espaço do artigo, consiste em reconhecer que se trata de mais uma reforma parcial do Código, à revelia do Projeto de Lei n. 156, de 2009, que ainda tramita no Congresso Nacional, cuja finalidade é (ou era) estabelecer uma transformação global do Processo Penal. Há pelo menos dois anos, portanto, discute-se a elaboração de um novo Código de Processo Penal destinado a romper com a cultura autoritária e, dessa forma, interditar o olhar inquisitivo consolidado nas práticas punitivas do dia a dia.

Falar em reformas parciais em um Processo Penal que implora por uma mudança estrutural exige cuidado. A promulgação de leis esparsas acarreta a perda de um referencial ideológico consistente, permitindo que a modificação legislativa escape da lógica sistêmica e enfraqueça a proteção das garantias, concebidas e preordenadas constitucionalmente à tutela dos direitos fundamentais.⁽³⁾

A nova Lei, fruto de uma reforma pontual, disciplina categorias importantes, suprime, altera, constrói, fala-nos de algo que demanda atenção: “*Toda a fala é acompanhada de um cotejo de silêncios, que tem uma enorme eloquência. O que não se diz é frequentemente mais significativo do que o que se diz*”.⁽⁴⁾

A contiguidade em certas práticas do sistema criminal (com *fins declarados* ou *não*) expõe uma *simultaneidade de paradigmas* que exige, a todo instante, delimitar os *amalgamas de referencialidades* que ora caracterizam o patrimônio democrático, ora apontam para o patrimônio autoritário.⁽⁵⁾

A análise crítica da Lei n. 12.403/11 deve seguir este olhar.

2. Breve análise das alterações

A presunção de inocência⁽⁶⁾ identifica a estrutura processual democrática, por sua vez responsável por conceber um sistema processual que fixe o lugar do julgador (*garante das “regras do jogo”*), reforce as condições do diálogo processual (contradi-

tório) e possibilite uma decisão *coproduzida democraticamente* pelo processo de mediação do discurso entre as partes.⁽⁷⁾

Quanto ao contraditório, a Lei n. 12.403/11 dispõe, na redação do art. 282, § 3º, que, ao receber o requerimento da medida cautelar, seja determinada “*a intimação da parte contrária*” (por óbvio, o indiciado/acusado), modificação que, em tese, reforça o direito à informação sobre todas as repercussões pertinentes à dimensão fática e normativa da imputação.

A exigência de dar o mais abrangente conhecimento sobre os desdobramentos da persecução penal constitui pré-condição ao desenvolvimento de um “processo penal equitativo”, no sentido fixado, até mesmo, pela jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.⁽⁸⁾ Falta estabelecer a forma de *reação* à medida.⁽⁹⁾

A par da relevância do contraditório, a alteração que talvez mais chame a atenção se refere à previsão do caráter subsidiário da prisão preventiva. Dispõe, agora, o § 6º do art. 282 que “*a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)*”.

A alteração, à primeira vista, é evidentemente positiva, mas para que cumpra o sentido constitucional é preciso ter em mente a “dimensão do silêncio” presente naquela fala.

Na Lei n. 12.403/11 permanecem categorias de inspiração inquisitiva, como a possibilidade de deferimento da medida cautelar de ofício (art. 282, § 2º), o conceito de ordem pública, ordem econômica etc., que passam a ser articuláveis com outras categorias também de fácil manipulação autoritária.

Por exemplo, a nova Lei trouxe a *proporcionalidade* como referência à aplicação da medida cautelar, fazendo inserir a suposição de “reiteração criminosa” como critério de *necessidade* para fins de decretação (art. 282, I). No que se refere à *adequação*, fez constar as *condições pessoais* do indiciado ou acusado.

Sobretudo pela descrença na bondade do poder punitivo,⁽¹⁰⁾ é importante impedir que o conceito de *reiteração criminosa* presente na expressão “*para evitar a prática de infrações penais*” se torne um exercício de “*futurologia perigosista*” ou que a referência às condições pessoais do acusado seja utilizada para reforçar um *direito penal do autor* quando não servir à *seletividade*.

No que diz respeito às medidas cautelares alternativas, sem embargo de suas diversas modalidades (art. 319), o problema encontra-se no risco de ampliação da rede de punitividade pelo seu “desvirtuamento”, a considerar o caráter fluido das categorias acima descritas.

Sob outro aspecto, mas na mesma dire-

ção, foi o que ocorreu com a Lei 9.099/95, que aumentou, ante o conceito de delito de menor potencial ofensivo, o controle social pelo direito criminal. Fazendo abarcar uma série de comportamentos insignificantes, o sistema se agigantou.⁽¹¹⁾

No caso das medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319), não se pode permitir que elas sejam utilizadas abusivamente, incidindo nos casos em que, a respeito da antiga redação legal, não gerariam qualquer restrição aos direitos fundamentais.

A desconfiança no exercício do poder punitivo, reflexo do abismo entre as práticas penais e a expectativa democrática, remete à necessidade de acompanhar de perto a concretização das mudanças presentes na Lei n. 12.403/11. Afinal, o Processo Penal é também o lugar da *política do sensível*,⁽¹²⁾ e, frequentemente, aquilo que não se vê ou pensa produzirá mais significados.

NOTAS

- (1) É no Processo Penal que se consolidam as regras do jogo, concebidas como *entrave à turba sedenta pelo gozo sádico* (ROSA, Alexandre de Morais da; SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço da. *Para um Processo Penal Democrático: Crítica à Metástase do Sistema de Controle Social*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 87). Podem-se observar os desdobramentos da ordem social neoliberal na economia psíquica, por ex., em BIRMAN, Joel. *Mal-estar na Atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação*. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
- (2) PRADO, Geraldo. *Em torno da Jurisdição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.118. A compreensão da barreira simbólica que impede a consolidação do sentimento democrático no processo penal, dentre os quais o sistema acusatório, impõe o reconhecimento da disputa de poder no processo legislativo. Esta luta política oferece, nas palavras de Ângela Alonso, um *repertório* – concebido como um conjunto de recursos aos quais os agentes recorrem para definir suas linhas de ação – cujo conhecimento é imprescindível para aproveitar as oportunidades políticas que façam valer o ideal democrático (Cf. ALONSO, Ângela. *Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império*, São Paulo: Paz e Terra, 2002).
- (3) Cf. FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías*. 5. ed. Madrid: Trotta, 2006, p. 19.
- (4) MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. O Poder Judiciário na perspectiva da sociedade democrática: o Juiz Cidadão. In: *Revista ANAMATRA*, São Paulo, n. 21, 1994, p. 48. O “*inconsciente inquisitivo*”, desdobramento da tradição autoritária no Processo Penal, projeta mais do que instituições.
- (5) MARTINS, Rui Cunha. *O ponto cego do Direito, Brazilian Lessons*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 105.
- (6) A tensão ideológica do Processo Penal chega a demandar um enfrentamento pela primazia da palavra, a considerar que, lavrando o sentido das coisas, estabelece o referencial semântico responsável por conformar a leitura de várias categorias do processo (inocência versus não culpabilidade).
- (7) ROSA, Alexandre Morais da; SILVEIRA FILHO,

- Sylvio Lourenço.** Op. cit., p. 77.
- (8) Cf. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho a un proceso penal equitativo. In: *Derecho Penal Europeo. Jurisprudencia del TEDH. Sistemas Penales Europeos*. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2009, p. 339.
- (9) “A exteriorização do princípio do contraditório, na proposta de Fazzalari, se dá em dois momentos. Primeiro com a informação, consistente no dever de informação para que possam ser exercidas as posições jurídicas em face das normas processuais; e, num segundo momento, a reação, manifestada pela possibilidade de movimento processual, sem que constitua, todavia, em obrigação” (**ROSA, Alexandre Morais da; SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço.** Op. cit., p. 77).
- (10) **CARVALHO, Salo de.** *Antimanual de Criminologia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 74-75
- (11) Cf. **CARVALHO, Salo de; WUNDERLICH, Alexandre** (org.). *Novos Diálogos sobre os Juizados Especiais*

- Criminais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- (12) A expressão é rica em reflexões e tangencia os estudos do filósofo francês **Jacques Rancière** a respeito da “partilha do sensível”. Interessante entrevista com o autor sobre “a associação entre arte e política” encontra-se disponível em <<http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-jacques-ranciere/>>, acessado em 12 de maio de 2011. “Penso que a política tem sempre uma dimensão estética, o que é verdade também para o exercício das formas de poder. De certa maneira, não há uma mudança qualitativa entre o discurso em torno do terrorismo hoje e o discurso midiático contra os trabalhadores no século 19, que dizia que os operários contestadores cortavam pessoas em pedaços. Sempre houve, digamos, uma série de discursos organizados pelo poder. Eventualmente, eles serviram como forma de ilustração. Não há novidade radical. A estética e a política são maneiras de organizar o sensível: de dar a

entender, de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos. Para mim, é um dado permanente”.

Geraldo Prado

Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pós-Doutor em História e Teoria das Ideias pela Universidade de Coimbra. Doutor em Direito pela IGF. Professor-Adjunto de Direito Processual Penal da UFRJ.

Antonio Pedro Melchior

Graduado em Direito pela PUC/RIO. Mestrando da UNESA. Bolsista da CAPES. Pesquisador em Matrizes Autoritárias do Processo Penal para além da influência do Código Rocco (Faculdade Nacional de Direito). Professor de Direito Processual Penal. Advogado criminalista.

REFORMA DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS NO CPP E OS PROBLEMAS DE DIREITO INTERTEMPORAL DECORRENTES DA LEI N. 12.403, DE 04 DE MAIO DE 2011

Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró

O objetivo do presente estudo é analisar o que deverá fazer o juiz com relação às medidas cautelares que já estejam sendo aplicadas quando entrar em vigor a Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011. Como a nova lei foi publicada no Diário Oficial da União de 05 de maio de 2011, e seu art. 3º prevê que “esta lei entre em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial”, sua vigência terá início no dia 04 de julho de 2011.

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2010, havia mais de 160.000 presos cautelares no Brasil. Já bastaria isso para justificar-se a importância da análise sobre a incidência ou não da nova lei sobre as medidas cautelares em curso.

Inicialmente, há de se definir qual a regra de direito intertemporal a ser aplicada em caso de mudanças do regime legal das medidas cautelares pessoais. Uma resposta simplista é resolver a questão pela aplicação do art. 2º do CPP: as regras sobre medidas cautelares, por serem de natureza processual, têm aplicação imediata,⁽¹⁾ independentemente de serem mais gravosas ou mais benéficas que as das leis anteriores.

Não é a solução correta. O *tempus regit actum* não se aplica no caso de medidas cautelares, em especial das que envolvem privação ou mesmo restrição da liberdade de locomoção, cujo regime de eficácia da lei no tempo deve ser o mesmo das regras de direito penal. Assim, a lei nova sobre medidas cautelares que seja prejudicial ao acusado não poderá retroagir.⁽²⁾ Por outro lado, não há porque negar aplicação ao seu corolário de que a lei nova, mais benéfica, em matéria de prisão cautelar ou medidas cautelares alternativas à prisão, deverá ser aplicada aos feitos pendentes.⁽³⁾ Tudo isso por aplicação direta do imperativo

constitucional do inciso XL do art. 5º. Como explica **Jorge Figueiredo Dias**, “o princípio jurídico-constitucional da legalidade se estende, em certo sentido, a toda repressão penal e abrange, nesta medida, o próprio direito processual penal”.

⁽⁴⁾ Assim sendo, em tema de prisão cautelar e liberdade provisória, ou qualquer outra medida cautelar restritiva da liberdade, a regra será a aplicação da lei mais benéfica, seja pela ultratividade da lei anterior, seja pela “retroatividade” da lei nova.⁽⁵⁾

Ao mais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que, segundo o STF, tem *status* supralegal e, portanto, prevalece sobre o art. 2º do CPP, prevê, no art. 7.2, ao assegurar o direito à liberdade pessoal, que “ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas”.

Por fim, é de se lembrar que o art. 2º do Decreto-lei nº 3.931, de 11 de dezembro de 1941 – Lei de Introdução ao Código de Processo Penal – prevendo regra de direito intertemporal ou transitório, quando do início da vigência do Código de Processo Penal, determinou: “À prisão preventiva e à fiança aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis”. E, como esclarece **Tornaghi**, “a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal contém normas que, embora relativas ao momento da entrada em vigor do Código de Processo Penal, permitem a inferência de alguns princípios gerais”.⁽⁶⁾ Vale, pois, como diz **Florian**, o *favor libertatis*.⁽⁷⁾

De aplicar-se tal premissa, inicialmente, no que toca a possibilidade de aplicação das novas medidas cautelares alternativas à prisão (arts. 319 e 320 do CPP) informadas pelo caráter subsidiário da prisão preventiva (art. 282, §

6º, do CPP). Se, com o início de vigência da Lei nº 12.403/11, uma nova medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual foi decretada – cautela final ou cautela instrumental – deverá ter incidência tal medida menos gravosa. Ou seja, a prisão preventiva não mais será cabível, devendo ser substituída pela medida alternativa à prisão.

Poder-se-ia objetar que, se houve o decreto da prisão preventiva com base nas regras atuais, foi porque a medida era necessária e adequada. Assim, se as hipóteses de *periculum libertatis* não foram alteradas (CPP, art. 312), a prisão continuará a ser adequada e, mesmo diante da regra da subsidiariedade (CPP, art. 282, § 6º), deverá ser mantida. Todavia, não se pode ignorar a realidade e deixar de reconhecer que, em muitos casos, prisões preventivas são decretadas porque, não dispondo o juiz de opções legais menos gravosas, prefere manter o acusado preso ao invés de deixá-lo em total liberdade. Nestes casos, a novidade legislativa, criando um leque de opções, com graus diversos de restrição da liberdade, indo desde uma simples proibição de ausentar-se do País (art. 320) até o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, *caput*, inc. V), pode ensejar a aplicação de medida que seja igualmente eficaz, mas menos gravosa para a liberdade do acusado por não lhe impor a prisão.

Assim sendo, no processo no qual a prisão preventiva tenha sido decretada, com o início de vigência da Lei n. 12.403/11, deverá haver novo juízo sobre a adequação da medida, desta feita inspirado pela ideia de subsidiariedade da prisão preventiva. Caberá ao juiz, motivadamente, justificar porque, naquele caso concreto e segundo a situação do momento, não será adequada aos fins cautelares uma medida cautelar alternativa à prisão cautelar. Sem isso, a prisão preventiva